

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

MAGZUMOVA Shakhnoza Shakhzadeevna
DSc, professor

KEVORKOVA Marina Anatolevna
Assistant Professor

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19

Corresponding author: Kevorkova Marina, marina.sergova@gmail.com

For citation: Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A. Comparative clinical dynamics of anxiety and depressive disorders of patients who suffered COVID-19. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.252-257

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895982>

ABSTRACT

This study aimed to examine the course of depression and anxiety in COVID-19 survivors with a psychiatric history compared with those without a psychiatric history. Exposures included psychiatric history and time since COVID-19 infection, and the main outcomes and measures included severity of depression and anxiety, as assessed using the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) and Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), respectively. The course of depression and anxiety was more severe in COVID-19 survivors with a psychiatric history than in those without a psychiatric history.

Keywords: COVID-19; depression; anxiety

МАГЗУМОВА Шахноза Шахзадэевна
д.м.н., профессор

КЕВОРКОВА Марина Анатольевна
ассистент

Ташкентская Медицинская Академия

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

АННОТАЦИЯ

Это исследование было направлено на изучение течения депрессии и тревоги у перенесших COVID-19 с невротическими расстройствами в анамнезе по сравнению с людьми без психиатрического анамнеза. Исследование включало психиатрический анамнез и время с момента заражения COVID-19, а основные результаты и показатели включали тяжесть

депрессии тревожность, согласно оценке с использованием Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) и Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) соответственно. Течение депрессии и тревоги было более тяжелым у лиц, перенесших COVID-19 с психиатрическим анамнезом, чем у лиц без психиатрического анамнеза.

Ключевые слова: COVID-19; депрессия; тревога

Введение.

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан сопряжена с различными факторами, способствующими развитию депрессии и тревоги и/или индуцированных психических расстройств, а также обострению уже имевшихся. Современные эпидемические инфекционные заболевания вызывают целый ряд серьезных психических расстройств, требующих профессиональной оценки и лечения [15].

Недавнее исследование, проведенное в Китае, позволило выявить тревожные расстройства у 73,4 %, депрессию – у 50,7 %, инсомнию – у 36,1 % испытуемых [12]. Другое крупномасштабное исследование, проведенное на 7236 добровольцах, позволило выявить у каждого третьего тревожные и у каждого пятого – депрессивные расстройства [7].

Люди с тревожными и депрессивными расстройствами значительно более подвержены эмоциональным откликам на эпидемию COVID-19, проявляющимся в рецидивах уже имеющихся расстройств или ухудшении состояния, в силу высокой чувствительности к стрессу по сравнению с общей популяцией [7]. Психиатрические симптомы, такие как депрессия и тревога после инфекции COVID-19, являются одними из наиболее серьезных проблем, которые сохраняются в течение острого, длительного и пост-COVID периодов [6]. Среди пациентов, перенесших COVID-19, 20,6% имели депрессию и 31,4% - тревогу через 4 месяца после заражения [12]. Мета-анализ также показал, что среди пациентов, выздоровевших от COVID, от 14% до 44% имели генерализованное тревожное расстройство и от 19,2% до 21,5% - депрессию через 4 месяца после заражения [3]. Депрессия и тревога сохранялись у 23% выживших через 6 месяцев и у 26% через 12 месяцев после заражения, и доля лиц с этими симптомами была выше по сравнению с контрольной группой [4]. Более того, риск развития психических расстройств как последствий заболевания был выше у пациентов, перенесших COVID-19, чем у лиц, перенесших грипп, и у лиц с другими респираторными инфекционными заболеваниями [5]. Депрессия и тревога снижают качество жизни и могут привести к огромным экономическим потерям для общества в целом [5]. Систематический обзор литературы выявил противоречивые результаты [13]. Например, в одном исследовании сообщалось, что тяжесть депрессии у пациентов, перенесших COVID-19, нормализовалась через 1 месяц наблюдения [13], тогда как в других исследованиях отмечалось плохое течение или отсутствие изменений [1, 10]. Что касается тревоги, то также имеются сообщения об улучшении, ухудшении, а также отсутствии изменений, при этом нет единого мнения о влиянии на тревогу течения самой коронавирусной инфекции [7]. Учитывая эти различия психических симптомов в разных исследованиях, на течение могут влиять потенциальные фоновые факторы. Было установлено, что несколько факторов связаны с психическими симптомами после COVID-19, причем психиатрический анамнез, предположительно, является одним из наиболее важных факторов. Переживание инфекции COVID-19 чрезвычайно болезненно [9], и эти неприятные переживания влияют на психическое здоровье пациентов, перенесших COVID-19 [12]. Учитывая это, пациенты с психиатрическим анамнезом, перенесшие COVID-19, могут быть более подвержены негативному влиянию инфекции и с большей вероятностью будут иметь текущие психические симптомы после инфекции. Учитывая гипотезу нейровоспаления, психиатрический анамнез способствует нейровоспалению при инфекции COVID-19. В результате у людей с психиатрическим анамнезом, как правило, наблюдаются более тяжелые депрессия и тревога как последствия инфекции COVID-19 в результате нейровоспаления. На основании этих психологических и биологических путей предполагается, что психиатрический анамнез вносит свой вклад в течение психиатрических симптомов как последствий COVID-19, хотя остается неясным,

отличается ли течение психиатрических симптомов как последствий COVID-19 между перенесшими COVID-19 пациентами с психиатрическим анамнезом и без него. В одном исследовании сообщается, что некоторые психиатрические симптомы через 1 и 3 месяца у пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих психиатрический анамнез, протекают хуже, чем у пациентов без психиатрического анамнеза [7]. Однако, учитывая сообщения о сохранении психиатрических симптомов через 6 или даже 12 месяцев [4], необходимо подтвердить этот факт в более длительном периоде, а также изучить эффекты взаимодействия на большей выборке. Если их депрессия и тревога не улучшаются по времени, а также по тяжести, их необходимо лечить, а не ждать спонтанной ремиссии. Поэтому выяснение течения их психиатрических симптомов является важным для принятия решения о лечении.

Целью данного исследования было изучить динамику течения клинических симптомов у пациентов, перенесших COVID-19, в зависимости от наличия или отсутствия психиатрического анамнеза до заражения COVID-19.

Материалы и методы. В 2021-2023 гг. проводилось сравнительное исследование тревоги и депрессии у лиц, перенесших COVID-19 с наличием тревожно-депрессивных расстройств в анамнезе и возникшими после нее. Участники исследования были набраны в ГПНД 2 и семейной поликлинике №5 города Ташкента. В исследование включены 128 пациентов, из них 68 с клинически подтвержденным диагнозом невротического расстройства (диагноз с кодом группы F40-F48 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)) возникшим до заболевания COVID-19, и 60 пациентов с невротическими расстройствами, возникшим после перенесенного COVID-19. Из них 93 женщины и 35 мужчин. Средний возраст лиц, включенных в исследование $39,5 \pm 7,2$ лет. Обе группы были сопоставимы по полу и возрасту. Для определения степени тяжести депрессивных состояний использовалась шкала PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9), который имеет высокую валидность и надежность [6] и состоит из 9 пунктов, оцениваемых по 4-балльной шкале: (0) совсем нет, (1) несколько дней, (2) более половины дней и (3) почти каждый день. Для оценки уровня тревожности и выявления симптомов тревожных расстройств, в частности генерализованного тревожного расстройства использовали шкалу GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7), который имеет высокую валидность и надежность [14] и состоит из 7 пунктов, оцениваемых по той же 4-балльной шкале, что и PHQ-9. В обеих шкалах более высокий общий балл указывает на большую выраженность симптомов. Даты ответа на опросники и классифицировалось по 4 периодам (<1 месяца, ≥ 1 месяца, ≥ 3 месяцев, ≥ 6 месяцев) от момента перенесенного COVID-19. Эта классификация была основана на определении симптомов, возникших менее чем через 1 месяц после перенесенного COVID-19, как "острых", симптомов между 1 и 3 месяцами как "длительных", и симптомов более 3 месяцев как "пост-ковидные" [1]. Статистический анализ. Среднее значение и стандартное отклонение были рассчитаны для непрерывных переменных, а количество и процент – для категориальных переменных. Среднее значение и стандартная ошибка были рассчитаны для каждой группы по психиатрическому анамнезу и времени с момента заражения COVID-19. Уровень значимости был установлен на уровне $p < 0,05$. Все статистические анализы проводились с использованием IBM SPSS Statistics 25 версии (Chicago, IL, USA).

Результаты. В целом, средние баллы PHQ-9 и GAD-7 составили $5,19 \pm 5,91$ и $3,34 \pm 4,71$, соответственно. Тяжесть депрессии и тревоги была значительно выше у участников с невротическими расстройствами а анамнезе, чем у участников без невротических расстройств в анамнезе (PHQ-9 – $9,74 \pm 7,02$ против $4,21 \pm 5,14$, $p < 0,001$; GAD-7, $7,09 \pm 5,85$ против $2,54 \pm 4,0$, $p < 0,001$). Среднее время после COVID-19 перенесенной инфекции составил $4,5 \pm 4,37$ месяца, что было значительно дольше у пациентов с невротическими расстройствами в анамнезе, чем у участников без невротических расстройств в анамнезе ($4,44 \pm 4,36$ против $4,79 \pm 4,42$, $p = 0,018$).

У пациентов с невротическими расстройствами в анамнезе средний балл по PHQ-9 составил $8,95 \pm 0,40$ в период <1 месяца, $8,42 \pm 0,36$ в период ≥ 1 месяца, $9,69 \pm 0,33$ в период ≥ 3 месяцев и $9,23 \pm 0,27$ в период ≥ 6 месяцев. У участников без невротических расстройств в

анамнезе средний балл составил $5,02 \pm 0,17$ в период <1 месяца, $4,44 \pm 0,15$ в период ≥ 1 месяца, $4,01 \pm 0,16$ в период ≥ 3 месяцев, и $4,10 \pm 0,13$ в ≥ 6 месяцев.

У участников с невротическими расстройствами в анамнезе средний балл GAD-7 составил $5,80 \pm 0,32$ при <1 месяца, $5,78 \pm 0,28$ в ≥ 1 месяца, $7,27 \pm 0,27$ в ≥ 3 месяцев и $7,02 \pm 0,12$ в ≥ 6 месяцев. У участников без невротических расстройств в анамнезе средний балл составил $2,76 \pm 0,14$ в период <1 месяца, $2,65 \pm 0,12$ в период ≥ 1 месяца, $2,61 \pm 0,13$ в период ≥ 3 месяцев и $7,02 \pm 0,12$ в период ≥ 6 месяцев. $2,56 \pm 0,11$) через ≥ 6 месяцев.

Тест GAD-7 показал значительную разницу между участниками с психиатрическим анамнезом и участниками без психиатрического анамнеза во все периоды после заражения COVID-19 ($p < 0,001$). Тревожность у участников невротическими расстройствами в анамнезе была ниже в период <1 месяца, чем в период ≥ 3 месяцев и ≥ 6 месяцев (≥ 3 месяцев, $p < 0,001$; ≥ 6 месяцев, $p = 0,002$), и ниже в период ≥ 1 месяца, чем в период ≥ 3 месяцев и ≥ 6 месяцев (≥ 3 месяцев, $p = 0,001$; ≥ 6 месяцев, $p = 0,005$). У участников без невротических расстройств в анамнезе существенных различий не обнаружено.

Обсуждение. Наше исследование показало, что выраженность депрессии сохраняется в течение длительного времени у пациентов с COVID-19, имеющими невротические расстройства в анамнезе, в то время как у пациентов без невротических расстройств в анамнезе она постепенно уменьшается со временем. Выраженность тревоги постепенно увеличивалась у пациентов, перенесших COVID-19 с невротическими расстройствами в анамнезе, тогда как у пациентов без невротических расстройств в анамнезе такой тенденции не наблюдалось.

Было выявлено, что течение депрессии и тревоги было благоприятным с течением времени у пациентов, прошедших COVID, без невротических расстройств в анамнезе, в то время как у пациентов с невротическими расстройствами в анамнезе клинические симптомы сохранялись длительное время. Этот вывод согласуется с результатами исследований Taquet et al. и Matalon et al., которые предположили, что риск развития таких симптомов как депрессия и тревога, у пациентов, не имеющих психиатрического анамнеза. У пациентов, перенесших COVID-19, симптомы депрессии через 1 месяц остались неизменными, а симптомы тревоги ухудшились у пациентов, а у перенесших COVID-19 и имеющих невротические расстройства в анамнезе, что совпадает с результатами Iqbal et al. и Lorenzo et al., предполагающими, что психологические симптомы не улучшаются со временем [4]. В нашем исследовании депрессия в течение первых 3-х месяцев была аналогична депрессии в исследовании Mazza [13,]. Учитывая это сходство, в настоящем исследовании изучалось более длительное течение, чем в предыдущем, что позволило выявить разницу в течении тяжести депрессии у лиц с психиатрическим анамнезом и без него. Поэтому для раннего выявления и оказания помощи может потребоваться наблюдение за депрессией и тревогой у лиц с психиатрическим анамнезом в течение более длительного периода (например, 6 месяцев или более). Взаимозависимость между симптомами COVID-19 и психическими расстройствами была уточнена [5], в то время как инфекция COVID-19 предрасполагает к психическим расстройствам [2], наличие психических расстройств является фактором риска развития подострых последствий инфекции COVID-19 [14].

Наш результат можно объяснить с точки зрения психосоциальной и биологической перспектив. С точки зрения психосоциальных факторов, пациенты, перенесшие COVID-19, вернувшиеся к жизни, могут часто испытывать различные психосоциальные нагрузки, такие как стигма [18], чувство вины [20], беспокойство по поводу рецидива симптомов и реинфекции [14]. Эти психосоциальные факторы влияют на психическое состояние пациентов, перенесших COVID-19 [3]. В то время как повышение устойчивости способствует снижению выраженности психических симптомов [3]. Учитывая это, пациентам с невротическими расстройствами в анамнезе, перенесшим COVID-19, может потребоваться больше времени для восстановления психического здоровья из-за снижения устойчивости к неблагоприятным воздействиям, таким как инфекция COVID-19 [6].

Биологические факторы – еще один возможный фактор. В частности, некоторые исследования показывают, что повышенное воспаление, связанное с COVID-19, связано с

последующими депрессивными и тревожными симптомами [13]. Широко известно, что воспаление является одним из этиологических факторов психических расстройств. Поэтому люди с психиатрическим анамнезом могут быть более склонны к ухудшению или затягиванию психиатрических симптомов, таких как депрессия и тревога.

Выводы. Наше исследование показало, что выраженность депрессии и тревоги как последствий COVID-19 может постепенно уменьшаться или оставаться низкой у пациентов, перенесших COVID-19 без невротических расстройств в анамнезе, в то время как у пациентов, перенесших COVID-19 с невротическими расстройствами в анамнезе, они не проходят спонтанно и могут оставаться постоянными или ухудшаться. Поэтому пациентов с психиатрическим анамнезом, перенесших COVID-19, следует тщательно наблюдать и обеспечивать им особый уход.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. De Lorenzo, R.; Cinel, E.; Cilla, M.; Compagnone, N.; Ferrante, M.; Falbo, E.; Patrizi, A.; Castellani, J.; Magnaghi, C.; Calvisi, S.L.; et al. Physical and Psychological Sequelae at Three Months after Acute Illness in COVID-19 Survivors. *Panminerva Med.* 2021.
2. Gramaglia, C.; Gambaro, E.; Bellan, M.; Balbo, P.E.; Baricich, A.; Sainaghi, P.P.; Pirisi, M.; Baldon, G.; Battistini, S.; Binda, V.; et al. Mid-Term Psychiatric Outcomes of Patients Recovered From COVID-19 From an Italian Cohort of Hospitalized Patients. *Front. Psychiatry* 2021, 12, 839.
3. Heiberg, K.E.; Heggstad, A.K.T.; Jøranson, N.; Lausund, H.; Breievne, G.; Myrstad, M.; Ranhoff, A.H.; Walle-Hansen, M.M.; Bruun-Olsen, V. 'Brain Fog', Guilt, and Gratitude: Experiences of Symptoms and Life Changes in Older Survivors 6 Months after Hospitalisation for COVID-19. *Eur. Geriatr. Med.* 2022, 13, 695–703.
4. Iqbal, A.; Iqbal, K.; Arshad Ali, S.; Azim, D.; Farid, E.; Baig, M.D.; Bin Arif, T.; Raza, M. The COVID-19 Sequelae: A Cross- Sectional Evaluation of Post-Recovery Symptoms and the Need for Rehabilitation of COVID-19 Survivors. *Cureus* 2021, 13, e13080.
5. Konnopka, A.; König, H. Economic Burden of Anxiety Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pharmacoeconomics* 2020, 38, 25–37.
6. Kroenke, K.; Spitzer, R.L.; Williams, J.B.W. The PHQ-9: Validity of a Brief Depression Severity Measure. *J. Gen. Intern. Med.* 2001, 16, 606–613.
7. Liu S., Yang L., Zhang C., et al. Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. *Lancet Psychiatry*, 2020;7(4):17-18.
8. Matalon, N.; Dorman-Ilan, S.; Hasson-Ohayon, I.; Hertz-Palmor, N.; Shani, S.; Basel, D.; Gross, R.; Chen, W.; Abramovich, A.; Afek, A.; et al. Trajectories of Post-Traumatic Stress Symptoms, Anxiety, and Depression in Hospitalized COVID-19 Patients: A One-Month Follow-Up. *J. Psychosom. Res.* 2021, 143, 110399.
9. Mahmoudi, H.; Saffari, M.; Movahedi, M.; Sanaeinasab, H.; Rashidi-Jahan, H.; Pourgholami, M.; Poorebrahim, A.; Barshan, J.; Ghiami, M.; Khoshmanesh, S.; et al. A Mediating Role for Mental Health in Associations between COVID-19-Related Self-Stigma, PTSD, Quality of Life, and Insomnia among Patients Recovered from COVID-19. *Brain Behav.* 2021, 11, 1–8.
10. Mazza, M.G.; Palladini, M.; De Lorenzo, R.; Magnaghi, C.; Poletti, S.; Furlan, R.; Ciceri, F.; Rovere-Querini, P.; Benedetti, F. Persistent Psychopathology and Neurocognitive Impairment in COVID-19 Survivors: Effect of Inflammatory Biomarkers at Three-Month Follow-Up. *Brain. Behav. Immun.* 2021, 94, 138–147.
11. Mazza, M.G.; De Lorenzo, R.; Conte, C.; Poletti, S.; Vai, B.; Bollettini, I.; Melloni, E.M.T.; Furlan, R.; Ciceri, F.; Rovere-Querini, P.; et al. Anxiety and Depression in COVID-19 Survivors: Role of Inflammatory and Clinical Predictors. *Brain. Behav. Immun.* 2020, 89, 594–600.

12. Morin, L.; Savale, L.; Pham, T.; Colle, R.; Figueiredo, S.; Harrois, A.; Gasnier, M.; Lecoq, A.L.; Meyrignac, O.; Noel, N.; et al. Four-Month Clinical Status of a Cohort of Patients after Hospitalization for COVID-19. *JAMA* 2021, 325, 1525–1534.
13. Schou, T.M.; Joca, S.; Wegener, G.; Bay-Richter, C. Psychiatric and Neuropsychiatric Sequelae of COVID-19—A Systematic Review. *Brain. Behav. Immun.* 2021, 97, 328–348.
14. Spitzer, R.L.; Kroenke, K.; Williams, J.B.W.; Lo, B. A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder. *Arch. Intern. Med.* 2013, 166, 1092–1097.
15. Tucci V, Moukaddam N, Meadows J, Shah S, Galwankar SC, Kapur GB. The Forgotten Plague: Psychiatric Manifestations of Ebola, Zika, and Emerging Infectious Diseases. *J Glob Infect Dis.* 2017 Oct-Dec;9(4):151-156.
16. World Health Organization. A Clinical Case Definition of post COVID-19 Condition by a Delphi Consensus. 6 October 2021. Available online: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/345824>

Статья поступила в редакцию 07.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 07.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Магзумова Шахноза Шахзадеевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии, Ташкентской Медицинской Академии, Ташкент, Узбекистан. E-mail: shakhnoza2001@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2140-2132>

Кеворкова Марина Анатольевна ассистент кафедры психиатрии и наркологии, Ташкентской Медицинской Академии, Ташкент, Узбекистан. E-mail: marina.sergova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1927-2850>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Магзумова Ш.Ш. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Кеворкова М.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста, написание текста.

Information about the authors:

Kevorkova Marina Anatolyevna, Assistant Professor, Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: marina.sergova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1927-2850>

Magzumova Shakhnoza Shakhzadeevna, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: shakhnoza2001@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2140-2132>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Kevorkova Marina Anatolyevna – collection and analysis of literature sources, writing the text

Magzumova Shakhnoza Shakhzadeevna – ideological concept of the work,; editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000